

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965214>

VISMUT VA TELLUR ASOSIDAGI TERMOELEKTRIK
MATERIALLARNING TRANSPORT XUSUSIYATLARI

**Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich*

***Jakbaraliyeva Surayyoxon Anvarjon qizi*

**fizika-matematika fan doktori, FarDu fizika-texnika
fakulteti professori*

***FarDU fizika texnika fakulteti II kurs magistranti
@surayyoxon1000@mail.ru*

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda Bi_2Te_3 termoelektrik materialining termoelektrik transport xususiyatlari keltirilgan. Shu bilan birga xona haroratining termoelektrik xususiyatlarini effektiv massa orqali modellashtirish ham o'rganiladi va Bi_2Te_3 termoelektrik materiali boshqa termoelektriklar bilan taqqoslab, xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: termoelektrik, degeneratsiya, harakatchanlik, Zeebek effekti, effektiv massa, valentlik zonasi, Xoll koeffitsienti, Cahill modeli, vismut tellurid.

Bi_2Te_3 ning elektron tashish hodisasini odatda kichik tarmoqli yarimo'tkazgich sifatida ta'riflash mumkin, bunda o'tkazuvchanlik zonasi valentlik zonasidan biroz yuqoriroq harakatchanlikka ega, ammo Seebekning effektiv massalari deyarli bir xil bo'ladi. Elektron tuzilishining murakkabligiga qaramay, B ni tashkil etuvchi moddiy parametrlar bo'yicha Bi_2Te_3 da termoelektrik transportning miqdoriy tahlilidan qimmatli ma'lumotlarni olish mumkin: Seebek effektiv massasi m_s^* , og'irlikdagi harakatchanlik μ_w va panjara issiqlik o'tkazuvchanligi kl . Ushbu parametrlar o'z-o'zidan eksperimental va nazariy o'rganish uchun umumiy mavzulardir va shuning uchun tabiiy ravishda moddiy xususiyatlarni yaxshilashga qaratilgan, ularni manipulyatsiya qilish strategiyalariga olib keladi.

Elektr o'tkazuvchanligi (σ) $s \approx 500 S sm^{-1}$ dan past bo'lsa, issiqlik quvvatining keskin kamayishi $|S|$ va o'tkazuvchanlik va valentlik zonalaridagi tashuvchilar transportga sezilarli hissa qo'shadigan ichki rejimga mos keladigan belgining o'zgarishi sodir bo'ladi. Har bir tashuvchi turidagi qarama-qarshi Seebek effekti past, σ da umumiy issiqlik quvvatining keskin kamayishiga olib keladi. Aralash o'tkazuvchanlikning ta'siri xona haroratida ham sezilarli bo'lib, 1-rasmdagi bitta chiziqli (chiziq chiziqlar) va o'tkazuvchanlik + valentlik zonasi modellari (tutash chiziqlar) o'rtasidagi farqdan ko'rinadi. Ikki diapazonli model $0,14 eV$ energiya

bo'shlig'ini talab qiladi, bu optik jihatdan o'lchangan tarmoqli oralig'iga yaxshi mos keladi (2-rasm).

1-rasm. Elektr o'tkazuvchanligi funksiyasi sifatida *n*- va *p*-tipi Bi_2Te_3 (ab yo'nalishi bo'yicha) xona haroratidagi termoelektrik transport o'lchovlarini o'rganish. Yagona (chiziqli) va ikki diapazonli (tutash) effektivli massa modellari ma'lumotlarni yaxshi tasvirlaydi va kam o'tkazuvchanlik qiymatlarida ozchilik tashuvchilarning cheklovchi ta'sirini ko'rsatadi. Xona haroratida Seebek koeffitsienti *A*) va quvvat koeffitsienti *B*) uchun ta'sir kichik, lekin issiqlik o'tkazuvchanligi *C*) uchun sezilarli. Bipolyar effekt $1,37 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ bo'lgan panjara issiqlik o'tkazuvchanligi bilan taqqoslanishi mumkin va bu maksimal erishish mumkin bo'lgan zT *D* ni cheklaydi. *n*-turi Bi_2Te_3 elektronlar uchun $\text{mkw } 525 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ bo'lganligi sababli, teshiklar uchun 400 ga nisbatan yuqori unumdorlikka ega.

2-rasm. Bi_2Te_3 va uning Bi_2Se_3 va Sb_2Te_3 bilan qotishmalari uchun optik tarmoqli oralig'i. Optik yutilish koeffitsientini o'lchash va qo'shilmagan va ikkita I qo'shilgan Bi_2Te_3 namunalari uchun mos chiziqli ekstrapolatsiya 0,13 eV bo'shliqni topadi.

Xona haroratining termoelektrik xususiyatlarini effektiv massa orqali modellashtirish

O'tkazuvchanlik va valentlik zonalarini modellashtirish uchun zarur bo'lgan parametrlar tashqi rejimdagi ma'lumotlardan olinadi ($s \approx 1000 \text{ S sm}^{-1}$ dan katta). 1-rasmda tuzilgan ko'plab turli xil tadqiqotlardan olingan namunalari va o'lchovlarning o'zgaruvchanligi murakkab Fermi yuzasi, bir nechta parabolik bo'lmagan chiziqlar va odatda Bi_2Te_3 da kuzatiladigan zaryad tashuvchisining tashishdagi turli tarqalish mexanizmlari oqibatlarini aniqlashni qiyinlashtiradi. 1-rasmda kuzatilgan umumiy tendentsiyalar har bir tashuvchi turi uchun oddiy, yagona vaznli harakatchanlik bilan tavsiflanishi mumkin (chiziqli chiziqlar). Elektronlarning ($m_w = 525 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, 1-jadval) teshiklarga ($400 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$) nisbatan biroz yuqori og'irlikdagi harakatchanligi n tipidagi materiallar uchun katta quvvat omilini (S2 s 1B-rasm) beradi. ($\approx 45 \text{ mkVt sm}^{-1} \text{ K}^{-2}$), p-tipli namunalari esa atigi $\approx 35 \text{ mkVt sm}^{-1} \text{ K}^{-2}$ ga yetadi. Bu taxminlarga zid bo'lishi mumkin, chunki p-tipli Bi_2Te_3 qotishmalari zT-dagi n-tipidagi hamkasblaridan oshib ketishi ma'lum. Nomutanosiblik n-tipli materiallarning harakatchanligida kattaroq anizotropiya tufayli yuzaga keladi, bu esa issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytirish uchun mikro tuzilma muhandisligining ko'p foydasini inkor etadi.

Ehtiyotkorlik bilan tavsiflangan Xoll koeffitsientiga ega bo'lgan namunalari uchun alohida Xoll harakatchanligi m_H va Seebek effektiv massasi m_S^* (holatlar zichligi massasiga o'xshash) Seebek koeffitsientining Xoll tashuvchisi konsentratsiyasi bilan o'zgarishidan olinishi mumkin (3A-rasm). 300 K da Seebeck effektiv massasi uchun 1,06 me ga teng qiymat n-tipli va p-tipli zaryad tashuvchilar uchun topilgan va boshqa tadqiqotlardagi shunga o'xshash tahlillarga yaxshi mos keladi. Seebek va Xoll eksperimental o'lchovlaridan olingan ushbu effektiv massa m_S^* qiymatlari tarmoqli tuzilishidagi o'zgarishlarni tavsiflash yoki boshqa materiallar bilan taqqoslash uchun ideal usuldir. Biroq, bu eksperimental qiymatlar m^* ning boshqa ta'riflariga mos kelishi kutilmaydi, chunki Seebek va Xoll effektlariga murakkab tarmoqli tuzilishi va tarqalishi hamda kristall va magnit maydon yo'nalishiga qarab Xoll effekti ta'sir qiladi.

Elektronlar uchun 22 eV va fononlarning tarqalishi uchun teshiklar uchun 25 eV ning samarali deformatsiya potentsiali Ξ (1-jadval) ham taqqoslash uchun foydali parametr bo'lishi mumkin. Bu yerda biz fononlarning deformatsiya potentsial tarqalishi ustunlik qiladi deb faraz qilamiz va $Cl = 68 \text{ GPa}$ va $Nv = 6$ dan foydalanamiz, ammo sohalar soni va intervalli tarqalish darajasi aslida noma'lum.

Teshiklar uchun biroz kattaroq qiymat past og'irlikdagi harakatchanlikni va keyinchalik pastroq termoelektrik sifat omilini hisobga oladi.

Bi_2Te_3 monokristal uchun $1,37 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (300 K) ga teng bo'lgan o'rtacha panjara issiqlik o'tkazuvchanligi κ elektron hissani ajratib olish yo'li bilan topiladi. Umumiy issiqlik o'tkazuvchanligi, κ , (1C-rasm) tashqi rejimda elektr o'tkazuvchanligiga qarab, bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi bilan bog'liq ichki mintaqaning keskin o'sishi bilan taxminan chiziqli o'zgaradi. Ikki diapazonli modelni (tutash chiziqlar) va bitta tarmoqli ekstrapolyatsiyani (chiziqli chiziqlar) taqqoslash shuni ko'rsatadiki, bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi $s \approx 1000 \text{ S sm}^{-1}$ dan yuqori bo'lsa ham sezilarli hissa qo'shadi. Aralash o'tkazuvchanlik ta'sirini hisobga olmagan holda, panjara issiqlik o'tkazuvchanligining yuqori baholari kutilmoqda - k_L uchun xabar qilingan qiymatlar Bi_2Te_3 uchun $1,4$ va $1,7 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ orasida joylashadi. Minimal issiqlik o'tkazuvchanligi diffuziya va Cahill modeli [130] tomonidan bashorat qilingan $0,2-0,3 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ dan ham pastroq, bu mikrostruktura muhandisligi orqali zT ni yaxshilash potentsialini namoyish etish ko'zda tutilgan.

n - va p -tipli Bi_2Te_3 (1D-rasm) xona haroratining zT qiymatlari juda tarqoq, bu esa transport modellarining aniqligini ta'minlashni talab qiladi. Issiqlik va elektr xususiyatlarining tendentsiyalarini hisobga olgan holda, p -tipli Bi_2Te_3 ning zT 900 dan 1100 S sm^{-1} gacha bo'lgan elektr o'tkazuvchanligi uchun $0,5-0,6$ cho'qqisiga chiqishi kutilmoqda. n -tipli Bi_2Te_3 uchun maksimal zT $0,7$ atrofida kutilmoqda, bu yerda biroz yuqoriroq qiymatlar haqida xabar berilgan. Har ikkala o'tkazuvchanlik turi uchun ikki diapazonli modeldagi zT kattaligi pastroq va bitta diapazonli modeldan bashorat qilinganidan yuqori o'tkazuvchanlik tomon siljiydi, chunki Bi_2Te_3 da kichik tarmoqli oralig'i yuqori bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi $\approx 1500 \text{ S sm}^{-1}$ dan past bo'ladi.

1-jadval. 300 K da muhim termoelektrik materiallar uchun asosiy transport parametrlarini taqqoslangan. Bu yerda: vaznli harakatchanlik μ_w , panjara issiqlik o'tkazuvchanligi κ_L , termoelektrik sifat koeffitsienti B , tarmoqli oralig'i E_g , harakatchanlik parametri μ_0 , Seebek (DOS) effektiv massasi mS^* , yagona soha diapazoni massasi m_b^* , o'rtacha uzunlamasına elastik modul C_l , akustik fonon deformatsiya potentsiali Ξ , statik dielektrik doimiy ϵ .

- a) $mS^* = Nv^2/3 m_b^*$ yordamida hisoblangan, $m^* = 1 m_b^*$ ga teng qabul qilingan;
- b) C_l mavjud bo'lmaganda C_{11} ishlatiladi;
- c) Boshqa tarqalish mexanizmlari muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan qiymatlar hisoblanmaydi (masalan, n - Mg_3Sb_2 chegarasi yoki qotishmalarda qotishma tarqalishi).

Material	μ_w [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	κ [Wm ⁻¹ K ⁻¹]	B	E_g [eV]	Goldsmid-Sharp E_g [eV]	μ_0 [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	m_0^* [m ₀]	N_v	m_0^{*v} [m ₀]	C^{10} [GPa]	Ξ^0 [eV]	ϵ [ε ₀]	Ref.
Bi ₂ Te ₃ (n)	525	1.37	0.26	0.14	0.14	481	1.06	6	0.32	68	22	290 ⊥, 75	[63,145,194]
Bi ₂ Te ₃ (p)	400	1.37	0.20	0.14	0.14	367	1.06	6	0.32	68	25	290 ⊥, 75	[63,132,145,194]
Bi ₂ Se ₃ (n)	165	1.70	0.07	0.30		1403	0.24	1	0.24	74	11	113 ⊥	[54,139,194]
Sb ₂ Te ₃ (p)	465	2.20	0.14	0.24		675	0.78	6	0.24	55	25	168 ⊥, 37	[6,28,144,181,195]
Bi ₂ Te _{2.7} Se _{0.27} HD ZM (n)	463	0.56	0.56	0.19	0.17	252	1.50	6	0.45	68			[63,145,185]
Bi _{0.5} Sb _{1.5} Te ₃ Te-MS (p)	490	0.35	0.94	0.20	0.18	425	1.10	6	0.33	57			[6,11,181]
PbS (n)	160	2.50	0.04	0.37		609	0.41	4	0.16	111	27	169	[113,144,196]
PbSe (n)	160	1.70	0.06	0.26	0.38	1140	0.27	4	0.11	91	25	210	[113,144,196-198]
PbSe (p)	110	1.70	0.04	0.26	0.33	784	0.27	4	0.11	91	35	210	[113,144,196,197,199]
PbTe (n)	200	1.50	0.09	0.30	0.36	1509	0.26	4	0.10	71	22	414	[64,113,144,187]
PbTe (p)	100	1.50	0.04	0.30	0.43	754	0.26	4	0.10	71	25	414	[64,113,144,187,200]
Pb _{0.95} Sb _{0.05} Se (n)	40	0.70	0.04	0.26	0.35	285	0.27	4	0.11	91			[113,196,201]
PbTe+8% SrTe	237	1.71	0.09	0.34	0.48	136	1.45	4	0.58	71			[113,189]
TAGS-85 (p)	141	0.63	0.15		0.30								[190]
Pb _{0.1} Ce _{0.9} Te (p)	241	0.54	0.30			69	2.30	12	0.44	30			[122,202]
Mg ₂ Si (n)	147	4.56	0.02	0.71	0.62	99	1.30	3	0.62	121	22	19	[144,188,203-206]
Mg ₃ Sb ₂ (n)	11	1.50	0.00			6	1.50	6	0.45	40			[85,186,207,208]
Mg ₃ Sb ₂ (p)	8	1.50	0.00		0.47	12	0.80	1	0.80	40	19		[186,207-209]
Mg _{3.2} Sb _{1.5} Bi _{0.5} (n)	47	0.88	0.04			32	1.28	6	0.39	40			[186,207,208]
CoSb ₃ (n)	83	8.65	0.01	0.22		142	0.70	3	0.34	95	36		[123,210]
CoSb ₃ (p)	235	8.65	0.02	0.22	0.20	3077	0.18	1	0.18	95	12		[123,210,211]
Yb _{0.3} Co _{0.7} Sb _{1.2} (n)	362	1.88	0.13	0.22		64	3.17	15	0.52	95	53		[123,210]
CeFe ₄ Sb ₁₂ (p)	213	1.60	0.09										[183]
ZrNiSn (n)	121	4.75	0.02	0.13	0.2	18	3.57	3	1.72	119	15		[212-215]
ZrNiSn (p)	28	4.75	0.00	0.13	0.05	2	5.26	3	2.53	119	25		[212-215]
Hf _{0.75} Zr _{0.25} Ni ₅ Sn (n)	329	4.84	0.05		0.31			3		110			[191,214,215]
Si (n)							1.18	6	0.36	167	6.5	11.9	[141,165,216]
Si (p)							0.81	3	0.39	167	11.3	11.9	[141,165,216]
InSb (n)									0.0016	79	30	17.6	[146,147]
InSb (p)									0.4	79	7	17.6	[146,196,216]

1-rasm. Xona haroratida Pisarenkonig Seebeck va Xoll tashuvchisi kontsentratsiyasi A) sxemasi n- va p-tipli Bi_2Te_3 uchun (ab yo'nalishi bo'yicha) 1,06 me'lik Seebeck samarali massasidan foydalangan holda yaxshi mos keladi. Bu massa 9-rasmda qo'llaniladigan vaznli harakatchanlik va 0,14 eV tarmoqli oralig'i B) Xoll tashuvchisi kontsentratsiyasiga nisbatan Xoll harakatchanligini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bir diapazonli (chiziq chiziq) va ikki diapazonli modellar (tutash chiziq) o'rtasidagi farq) Xoll ma'lumotlariga kuchli bipolyar ta'sirlarni va past dopant kontsentratsiyasida ko'rinadigan Xoll harakatchanligini (haqiqiy zaryad tashuvchining harakatchanligi emas) ko'rsatadi.

Boshqa termoelektriklar bilan taqqoslash

Bi_2Te_3 materiallari va uning Sb va Se bilan qotishmalari eng yuqori ma'lum bo'lgan sifat koeffitsientiga va xona haroratiga yaqin vaznli harakatchanlikka ega, shuning uchun bu toifadagi materiallar eng yaxshi termoelektriklarni yaratadi. Bi_2Te_3 va Sb_2Te_3 1 mega yaqin yuqori DOS (Seebeck) effektiv massalarini (m_s^*) ko'rsatadi (1-jadval), Bi_2Se_3 va n-tipli Pb-xalkogenidlar uchun $m_s^* \approx 0,2-0,3$ me. Yuqori samarali massa p-tipli Pb-xalkogenidlarda bo'lgani kabi kattaroq band degeneratsiyasi (N_v) bilan bog'liq. Xona haroratida yuqori soha degeneratsiyasi Bi va Sb-telluridlarning yuqori μ_w ga ega bo'lishiga yordam beradi, bu esa katta quvvat omillariga olib keladi. Bu nisbatan past K_L bilan birgalikda vujudga keladi, natijada yuqori termoelektrik sifat omillariga olib keladi va Bi_2Te_3 va Sb_2Te_3 uchun ularni xona haroratida qo'llash uchun ustun bo'ladi. Bi_2Te_3 ning kichik tarmoqli oralig'i uni yuqori haroratlarda foydali bo'lishiga to'sqinlik qiladi, bu esa $PbTe$, $B = 0,39$ (650 K da) va $SiGe$, $B = 0,38$ (1100 K da) kabi boshqa materiallarga imkon beradi.

Vismut telluridi qisman o'zining murakkab Fermi yuzasi (yuqorida tavsiflangan spin-orbitaning o'zaro ta'siri tufayli) tufayli yuqori og'irlikdagi harakatchanlikka ega, bu unga past inertial massaga ega bo'lgan oltita sohali o'tkazuvchanlik tasmalarining deyarli degeneratsiyalangan ikkita to'plamini beradi. Kichik elektronegativlik. elementlar orasidagi farq va o'tkazuvchanlik va valentlik zonalarini o'rtasidagi kuchli o'zaro ta'sir past inertial massaga va tor tarmoqli

bo'shlig'iga olib keladi. Aksincha, yengil elementlarga ega an'anaviy yarimo'tkazgichlar odatda yuqori simmetriya nuqtalarida oddiy o'tkazuvchanlik va valentlik zonalariga ega, tetradimitlar esa murakkabroq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.E.Onarkulov, A.Yuldashev, T.Azimov, Sh.Yo'ldoshqori. FarDU ilmiy xabarlar.№2., 2017 y.Vismut-surma tellurid yupqa pardalarning elektrofizik xossalariga texnologik jarayonning ta'siri.
2. K.E.Onarkulov, Sh.A.Yuldashev A.A.Yuldashev. FarPI –Ilmiy-texnika jurnali Farg'ona 2019 yil 124-127 betlar. Влияние структуры тензорезистивных пленок $(Bi,Sb)_2Te_3$ на физические механизмы переноса носителей заряда.
3. K.E.Onarkulov, S.M.Zaynolobidinova. Влияние границ на теплопроводность поликристаллов изотропных и анизотропных полупроводников, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof muhit fizikasi” Respublika ilmiy-texnikaviy aju-man material-lari to'plami.Qarshi davlat universiteti-2019 yil.S.97.
4. H. J. Noh, H. Koh, S. J. Oh, J. H. Park, H. D. Kim, J. D. Rameau, T. Valla, T. E. Kidd, P. D. Johnson, Y. Hu, Q. Li, Europhys. Lett. 2008, 81, 57006.
5. V. A. Greanya, W. C. Tonjes, R. Liu, C. G. Olson, D. Y. Chung, M. G. Kanatzidis, Phys. Rev. B 2000, 62, 16425.
6. Y. Pei, X. Shi, A. LaLonde, H. Wang, L. Chen, G. J. Snyder, Nature 2011, 473, 66.
7. V. A. Kutasov, L. N. Lukyanova, M. V. Vedernikov, in Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano (Ed: D. M. Rowe), CRC Press, Boca Raton, FL 2005, pp. 1–18.
8. L. V. Prokofieva, D. A. Pshenay-Severin, P. P. Konstantinov, A. A. Shabaldin, Semiconductors 2009, 43, 973.
9. F. Hao, P. Qiu, Y. Tang, S. Bai, T. Xin, H. Chu, Q. Zhang, P. Lu, T. Zhang, D. Ren, J. Chen, X. Shi, L. Chen, Energy Environ. Sci. 2016, 9, 3120.
10. W.-S. Liu, Q. Zhang, Y. Lan, S. Chen, X. Yan, Q. Zhang, H. Wang, D. Wang, G. Chen, Z. Ren, Adv. Energy Mater. 2011, 1, 577.
11. T. Zhu, L. Hu, X. Zhao, J. He, Adv. Sci. 2016, 3, 1600004.
12. J. Horák, L. Tichy, P. Lošt'ák, A. Vasko, Cryst. Lattice Defects 1976, 6, 233.
13. V. I. Fistul, Heavily Doped Semiconductors, Plenum Press, New York 1969.
14. U. Birkholz, Z. Naturforsch. 1958, 13a, 780.